

TOAD DATA MODELLER MUHITNING VAZIFALARI VA AHAMIYATI

Tojimatov Isroiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası
o'qituvchisi, isik80@mail.ru

X.Abdulkarimov

Farg'ona Davlat Universiteti Matematika-informatika fakulteti Axborot tizimlari
va texnologiyalari yo'nalishi 2-bosqich talabasi,
xayrulloabdulkarimov0090@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384974>

Annotasiya

TOAD Data Modeler bu ma'lumotlar bazasi tuzilmasini yaratish, tahlil qilish va boshqarish uchun ishlatiladigan vositadir. Bu vosita ma'lumotlar bazasi loyihalarini boshqarish, ma'lumotlar tuzilishini optimallashtirish va samarali ishlashini ta'minlash uchun keng ko'lamli imkoniyatlar taqdim etadi. Ma'lumotlar bazasi dizaynerlari va administratorlari uchun muhim vosita bo'lib, ma'lumotlar bazasi tuzilmasini yaratish, tahlil qilish va boshqarish imkonini beradi. Uning imkoniyatlari va foydalanish sohalari keng bo'lib, ma'lumotlar bazasi loyihalarining samaradorligini oshirishga katta yordam beradi.

АННОТАЦИЯ

TOAD Data Modeler — это инструмент, используемый для создания, анализа и управления структурой базы данных. Этот инструмент предоставляет широкий спектр возможностей для управления проектами баз данных, оптимизации структуры данных и обеспечения эффективной работы.

Важный инструмент для разработчиков и администраторов баз данных. Он позволяет создавать, анализировать структуру базы данных и управлять ею. Он имеет широкий спектр возможностей и областей использования и значительно помогает повысить эффективность проектов баз данных.

ANNOTATION

TOAD Data Modeler is a tool used to create, analyze and manage database structure. This tool provides a wide range of options for managing database projects, optimizing data structure and ensuring efficient operation.

An essential tool for database designers and administrators, it allows you to create, analyze, and manage your database structure. It has a wide range of capabilities and areas of use, and it greatly helps to improve the efficiency of database projects.

Barcha bu sabablarga ko'ra, TOAD Data Modeler muhitining vazifalari va ahamiyati, ma'lumotlar bazasi loyihalarini samarali boshqarish va xatolarini kamaytirishga qaratilgan. Ushbu dastur dizaynerlar, dasturchilar va administratorlar uchun kiritilgan va ma'lumotlar bazasini o'rganish va boshqarish jarayonlarini soddalashtirish uchun katta yordam beradi.

TOAD Data Modeler muhitining vazifalari va ahamiyati quyidagilardan iborat

1.Ma'lumotlar Modelini Yaratish va Modifikatsiya Qilish:TOAD Data Modeler yordamida yangi ma'lumotlar bazasi modellari yaratish va mavjud modellarni tahrirlash mumkin. Bu jarayon ERD (Entity-Relationship Diagram) yordamida amalga oshiriladi.

2.Fizik va Logik Modellash:Vosita fizik va logik darajalarda ma'lumotlar bazasi modellashini qo'llab-quvvatlaydi. Fizik modellash ma'lumotlarning haqiqiy saqlanish shaklini, logik modellash esa ma'lumotlarning kontseptual dizaynini ifodalaydi.

3.Ma'lumotlar Bazasini Tahlil Qilish va Optimizatsiya Qilish:TOAD Data Modeler ma'lumotlar bazasini tahlil qilish uchun turli vositalarni taqdim etadi, shu jumladan ma'lumotlar normalizatsiyasi, yomonlashtirish va optimallashtirish uchun maslahatlar.

4.Versiya Nazorati:Modeldagi o'zgarishlarni kuzatish va versiyalarni boshqarish uchun imkoniyatlar taqdim etadi. Bu, ayniqsa, jamoaviy ishlashda juda foydalidir.

5. Muvofiqlikni Ta'minlash:TOAD Data Modeler turli xil DBMS (Database Management System) lar bilan muvofiqlikni ta'minlashga imkon beradi, shu jumladan Oracle, SQL Server, MySQL va TOAD Data Modeler, ma'lumotlar bazasi dizayni jarayonlarini avtomatlashtiradi. Bu, foydalanuvchilarga loyihalarini tezkor va samarali ravishda yaratish imkonini beradi, shuningdek, qisqa vaqt ichida ma'lumotlar bazasi tuzilishini optimallashtirishga imkon beradi.

6. Versiya Nazorati: TOAD Data Modeler, versiyalarni nazorat qilish imkonini beradi va loyihalardagi o'zgarishlarni kuzatishning asosiy vositasi bo'ladi. Bu imkoniyatlar, ma'lumotlar bazasi loyihalarining samarali boshqarilishi, konsistentlikni saqlash va loyihalarning kelajakdagi versiyalarini xavfsiz saqlashga yordam beradi. Quyidagi yo'nalishlarda TOAD Data Modeler versiya nazorati muhimdir.

Biz ushbu maqolada ma'lumotlar, TOAD Data Modeler muhitining muhim vazifalari va ahamiyatini barcha nuqtalarda belgilaydi. Dastur, ma'lumotlar bazasi loyihalarini samarali boshqarish va xatolarini kamaytirishga qaratilgan va

dizaynerlar, dasturchilar va administratorlar uchun kerakli bir vosita sifatida tasavvur qilinadi.

TOAD Data Modeler dasturining muhim vazifalari va ahamiyatini yetkazib beradi, uning foydalanuvchilarga ma'lumotlar bazasi loyihalarini samarali boshqarish va muvofiq ishlarini samarali bajarish uchun yordam berishini namoyish etadi.

TOAD Data Modeler, ma'lumotlar bazasi tashkilotini osonlashtirish, ma'lumotlar bazasi strukturasi va ob'ektlarini tahrirlash va optimallashtirishda yordam beradigan ahamiyatli bir vosita hisoblanadi. Bu, ma'lumotlar bazasi sohasida ishlashni soddalashtirish, xato va inkonsistentliklarni aniqlab chiqish, tuzatish va ma'lumotlar bazasi strukturasi aniq va ozod o'rganish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirjonova, N., Tursunova, N., Parpiboyev, N., & Tojimamatov, I. (2023). BIR KOMPYUTERDA KATTA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(4), 104-111.
2. Tojimamatov, I., & Doniyorbek, A. (2023). KATTA HAJMLI MA'LUMOTLAR AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(6), 66-70.
3. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 19(1), 61-64.
4. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(23), 242-250.
5. Gulhayo, M., Gulnoza, A., & Isroil, T. (2023). MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA ERP TIZIMLARI. MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA SAP TIZIMLARI. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(4), 87-89.
6. Isroil, T. (2023). NOSQL MA'LUMOTLAR BAZASI: TANQIDIY TAHLIL VA TAQQOSLASH. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(28), 134-146.